

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392889>

УДК 811.133.1

Чельшева Н.А., Драгавцева А.О.

Чельшева Наталия Александровна, преподаватель кафедры французского языка, МГИМО (университет) (МИД России), Проспект Вернадского, 76, корп. В, Москва, Россия, 119454. E-mail: nvislova@yandex.ru.

Драгавцева Александра Олеговна, старший преподаватель кафедры французского языка, МГИМО (университет) (МИД России), Проспект Вернадского, 76, корп. В, Москва, Россия, 119454. E-mail: alexmont1@mail.ru.

Стратегии обучения аналитическому чтению в современных учебных пособиях по французскому языку

Аннотация. Статья посвящена анализу чтения на иностранном языке как важнейшего профессионального навыка быстрого и эффективного погружения в незнакомый текст, выявлению стратегий обучения аналитическому чтению и доказательству возможностей чтения как трамплина для перехода к построению собственной аргументации и комментирования. Для этого авторы сосредотачиваются на понятии аналитического чтения, которое определяют как активный вид чтения, который развивает навыки быстрого ориентирования в тексте, выделения темы и основной мысли текста, промежуточных тезисов и аргументов, отделения фактов от мнений, собственной позиции автора от явного или скрытого цитирования оппонентов. Авторы приходят к выводу, что этот вид деятельности, активно задействующий механизмы догадки, прогнозирования и компенсации, во-первых, является одним из наиболее действенных методов работы с текстовой информацией, а во-вторых, напрямую способствует развитию навыков анализа, синтеза, резюмирования и построения аргументации, за счет чего тесно связан с дальнейшей работой над самостоятельным устным монологическим выступлением и аргументированным письменным изложением фактов и идей. В статье содержатся примеры из востребованного современного курса по французскому языку – линейки учебных пособий *Écho*.

Ключевые слова: аналитическое чтение, эффективное чтение, аргументация, резюмирование, тема, проблема, речевые модели, логические коннекторы, прогнозирование содержания, учебник *Écho*.

Chelysheva N.A., Dragavtseva A.O.

Chelysheva Natalia Alexandrovna, lecturer, MGIMO University (Moscow State Institute of International Relations), 76, Prospect Vernadskogo Moscow, Russia, 119454. E-mail: nvislova@yandex.ru.

Dragavtseva Alexandra Olegovna, senior lecturer, MGIMO University (Moscow State Institute of International Relations), 76, Prospect Vernadskogo Moscow, Russia, 119454. E-mail: alexmont1@mail.ru.

Effective reading teaching strategies in contemporary French textbooks

Abstract. The article is devoted to the analysis of reading in a foreign language as the most important professional skill of rapid and effective immersion in an unfamiliar text, identifying strategies for teaching analytical reading and proving the possibilities of reading as a springboard for the transition to building one's own argumentation and commenting. To do this, the authors focus on the concept of analytical reading, which is defined as an active type of reading that develops the skills of rapid orientation in the text, highlighting the

topic and the main idea of the text, intermediate theses and arguments, separating facts from opinions, the author's own position from explicit or implicit quoting of opponents. The authors conclude that this type of activity, which actively uses the mechanisms of guessing, forecasting and compensation, firstly, is one of the most effective methods of working with textual information, and secondly, directly contributes to the development of skills of analysis, synthesis, summarizing and argumentation, due to which it is closely related to further work over an independent oral monologue and reasoned written presentation of facts and ideas. The article contains examples from the popular modern course in French - the line of textbooks *Écho*.

Key words: analytical reading, effective reading, argumentation, summarizing, synthesis, topic, problem, speech models, logical connectors, content prediction, *Écho*.

Трудно переоценить важность чтения в формировании речевых умений учащихся на иностранном языке. Работа с текстом и обогащает словарный запас, и расширяет кругозор, и служит для презентации грамматического и лексического материала, и является основой для разного рода тренировочных и речевых упражнений. При этом характер чтения определяется его коммуникативной задачей. Общеευропейские компетенции владения иностранным языком относят чтение к категории восприятия (*reception*) [3, с. 47]. Как общеευропейская, так и отечественная [1, с. 157] методики выделяют просмотровое (*skimming*), поисковое (*scanning*) и изучающее или аналитическое чтение (*reading for information and argument*). В рамках данной статьи нас будут интересовать современные стратегии обучения аналитическому чтению на иностранном языке, развивающему навыки анализа и переработки информации и действующему механизмы прогнозирования, догадки и компенсации.

Аналитическое чтение – это форма работы, предполагающая умение быстро ориентироваться в тексте на иностранном языке, отделять важную информацию от второстепенной, критически перебирать и перерабатывать полученные сведения и применять их в различных коммуникативных ситуациях. Таким образом, это не пассивная, а активная работа над восприятием, которая приводит к овладению инструментами, необходимыми для продуцирования собственного высказывания (*production*). Такие умения могут пригодиться специалистам в самых разных областях деятельности. В связи с этим обу-

чение аналитическому чтению является одной из актуальных задач в преподавании иностранных языков.

Авторы данной статьи ставят целью исследования анализ стратегии обучения аналитическому чтению в современных учебных пособиях по французскому языку и подтвердить ключевую и моделирующую роль работы с текстом в освоении навыков анализа, синтеза, резюмирования и построения аргументации.

В качестве объекта исследования выбран востребованный курс по французскому языку – линейка учебников «*Écho*» издательства CLE International, адресованных взрослой аудитории широкого профиля. При этом мы не преследуем рекламных целей и не утверждаем единственную правильность выбранного нами для примера курса. Нам представляется важным проследить, как вводится аналитическая составляющая во французском учебном пособии, полностью соответствующем нормам CEFR (Common European Framework of Reference – общеευропейские компетенции владения иностранным языком), оценить, как усложняется работа с текстом от уровня к уровню, с тем чтобы авторы отечественных методик могли просчитать, насколько русскоязычные студенты овладевают необходимыми инструментами, составляющими базу для прохождения международных экзаменов. Важно также сопоставить привычные нам учебные задачи в чтении с теми, которые ставят перед собой иностранные авторы.

Выбранное нами современное учебное пособие придерживается компетентностного подхода, принципы которого закреплены в Единых европейских стандар-

тах преподавания иностранных языков. Этот подход предполагает прагматически ориентированное комплексное развитие всех четырех языковых компетенций (чтение, аудирование, говорение, письмо) через реализацию возрастающих по сложности коммуникативных задач, непосредственно связанных с ситуацией коммуникации и предполагающих постоянную активизацию накопленных знаний.

В рамках этого подхода в отношении характера учебных текстов предпочтение отдается аутентичным, минимально адаптированным материалам. При этом текстами могут служить не только литературные и публицистические произведения (хотя нельзя отрицать их главенствующую роль), но и такие «нестандартные» материалы как официальные документы (формуляры, выписки, квитанции, билеты, расписания), рекламные плакаты, туристические буклеты, кулинарные рецепты, театральные и киноафиши, отзывы и комментарии частных лиц. Для развития навыков аналитического чтения наиболее подходят литературные тексты и публицистические статьи, но важным дополнением являются также блоги, мнения, комментарии, письма, отрывки из научных трудов, форумы, опросы общественного мнения, транскрипции дискуссий.

Аналитическое чтение – учебный вид чтения, ориентированный на раскрытие содержания текста и его структуры. Этот вид чтения подразумевает выделение темы, проблемы текста, сравнение между собой разных положений автора, выявление скрытых смыслов текста, его интерпретацию, выработку собственной оценки и отношения к прочитанному.

В «Курсе дидактики французского как иностранного и второго языка» Жан-Пьер Кук и Изабель Грука пишут о необходимости «помочь учащемуся построить смысл, поставив его в рамки читательского проекта, определенного конкретными целями, состоящего в том, чтобы выполнить определенное количество задач и поставить учащегося в активную позицию» [4, с. 157].

Действительно аналитическое чтение, прежде всего, характеризуется активностью участников, конкретностью поставленных задач, постепенным их усложнением и полноценным взаимодействием с полученной информацией. Иными словами такое чтение рассматривается как «интерактивный процесс» [2, с. 111].

Чтобы овладеть навыками эффективного чтения, учащимся следует научиться прогнозировать содержание, активно использовать языковую догадку, отделять главную информацию от второстепенной, компенсировать некоторые пробелы понимания за счет использования различных стратегий.

Общеввропейская система уровней владения иностранным языком выделяет следующие стратегии работы с текстами [3, с.59]:

- обращать внимание на иллюстрации, форматирование, заголовки, подзаголовки, позиционирование в тексте;
- выводить смысл из общетекстового и лингвистического контекста;
- обращать внимание на подсказки: числовые показатели, имена собственные, корни слов, приставки, суффиксы, временные и логические коннекторы и т.д.;
- сосредотачиваться на главном.

Иными словами, учащиеся должны научиться распознавать и считывать сигналы, заключенные в тексте, даже при условии наличия определенных пробелов в понимании.

Говорить о начале аналитической работы над текстом можно уже на начальных уровнях. Уже на этом этапе современные учебные пособия приучают студентов к предтекстовой работе, к формулированию темы, вычленению основной информации, резюмированию содержания.

Рассмотрим, какие формы работы с текстом предлагает на уровне А2 (предполагаемом) учебник «Écho». На этом этапе он практикует работу с текстами информационного содержания, причем все тексты учебника рассчитаны на работу в аудитории, т.е. отрабатывается также навык быстрого чтения. Сначала учащиеся

должны догадаться о цели текста и возможном адресате, проанализировав заголовки и подзаголовки. Затем из текстов с помощью вопросов учат извлекать важную информацию и отбрасывать второстепенную. Вот пример подобного блицопроса после чтения:

« *Lisez le texte ci-dessus et répondez.*

a. *À quelle photo de la page 66 correspond cet article ?*

b. *De qui parle-t-on ?*

c. *Qu'a-t-il fait ?*

d. *Où ?*

e. *Quand ?*

f. *Comment l'a-t-il fait ?*

g. *A-t-il réussi ?*

h. *Avait-il le droit de le faire ?*

i. *L'avait-il déjà fait ?*

j. *Cela s'est-il toujours bien passé ?* » [5, с. 123].

Т.е. по окончании этого этапа учащийся должен быть способен ответить на известные вопросы, определяющие коммуникативную ситуацию: «Кто?», «Что?», «Кому?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Зачем?».

Практикуется также чтение статьи по параграфам, переформулировка параграфов одной фразой, озаглавливание параграфов (или поиск соответствий).

Далее предлагается сопоставить французские реалии с реалиями в родной стране учащегося, а также на основе текста может быть предложено проектное устное или творческое письменное задание - например, предлагается в небольших группах разработать концепцию собственного предприятия, выступить в защиту или против обвиняемого, провести голосование, написать деловое письмо, информационную заметку, переписать статью в приложении к ситуации в собственной стране. При этом даются модели опорных фраз. Зачастую тексты проиллюстрированы аудированием в технике микро-троттуар.

Интересна при этом работа с лексикой. Новые слова не вводятся списком, а даются с помощью синонимов, толкований (тогда их нужно отыскать) или предлагается вывести их значение из контекста, т.е.

все время провоцируется не пассивная работа по запоминанию, а активная – по поиску, сопоставлению, догадке, контекстуализации.

На уровне В1 (пороговый уровень) формируется устойчивое умение читать аутентичные тексты разной жанровой, стилистической и функциональной направленности и закрепляются навыки различных видов чтения.

Учебник *Écho* на этом этапе активно вводит такие виды задания как «аргументируйте», «прокомментируйте», «дайте свое мнение по вопросу», «сравните», «объясните», «найдите доказательство». Элементы анализа вводятся параллельно с некоторыми грамматическими темами. Так, параллельно с отработкой времени futur antérieur к ряду текстов предлагается придумать возможные последствия, активно вводится понятие причинно-следственной связи. Параллельно с прохождением *subjonctif* и *conditionnel* через тексты вводится отработка условных и целевых конструкций.

Обучение аналитическому чтению вводится в рубриках «*Lecture guidée*» (чтение с инструкцией) и «*Lecture commentaire*» (чтение с комментированием). Учебное пособие учит прогнозировать содержание с помощью внимательного взгляда на текст еще до углубления в его содержание. Первое задание состоит в том, чтобы из анализа источника, заголовка, фотографии и подписи под фотографией вывести вероятную тему статьи и ее адресата. Затем следует анализ текста по параграфам. Далее текст резюмируется по схеме, например:

« *Complétez ce résumé des informations.*

Dans les années qui viennent, les usines de dessalement ... En effet, la population de la planète aura besoin ... Elle trouvera cette eau ... D'ici à 2010, on pourra ... » [6, с. 56].

С помощью ряда текстов вводится разграничение факта и мнения. Это, например, задания такого типа:

« *Repérez les passages où l'auteur donne une information sur l'actualité? Donne*

des exemples en relation avec cette situation? Donne une opinion pour? Donne une opinion contre? » [6, с. 104].

Может быть предложено сначала представить факты («кто?», «что?», «где?», «почему?» и «что из этого вышло?»), затем переформулировать мнения и распределить их на уровне «за», «против», «неоднозначное».

В текстах выделяются слова - артикуляторы, позволяющие вводить серию однотипных аргументов, причину, следствие, уступку, оппозицию. Если автор занимает определенную позицию, может быть предложено представить аргументы автора, а затем придумать собственные аргументы в противовес авторскому мнению. Так создается база для введения такого устного упражнения, как дебаты. Словарь по определенной теме в ряде случаев выявляется самостоятельно. Вводятся упражнения, направленные на определение тона автора:

« Recherchez des passages de l'article qui correspondent à ces affirmations : c'est un article scientifique et sérieux; l'auteur fait de l'ironie; l'auteur est en colère... » [7, с. 35].

Целая серия текстов посвящена выявлению преимуществ и недостатков, сильных и слабых сторон явления.

На уровне В2 (пороговом продвинутом уровне) в чтении стоит задача совершенствования умений и навыков различных видов чтения, умения понимать тексты со сложной логической структурой, отмечать их стилистические особенности и оттенки смысла, выявлять особую позицию их авторов.

Учебник *Écho* на этом уровне предлагает комплексную работу с текстом, интегрирующую развитие сразу нескольких компетенций, в том числе умение синтезировать информацию, полученную из нескольких источников. Так, в большинстве случаев, за обсуждением текста следует связанное с ним тематически и функционально аудирование, задание к которому неотделимо от текстового. Затем на основе информации, полученной из обоих видов

упражнений, делается устное сообщение, организуется дискуссия, готовится проект или выполняется письменное задание. Как и на уровне В1, много внимания уделяется развитию языковой догадки, прогнозирования, для чего большинство текстов снабжены предтекстовыми упражнениями, направленными на выдвижение и проверку гипотез (так, из заголовка, аннотации («шапки»), подписей под фото предварительно выводятся тема, адресат текста, тон автора и т.д.). Чтение и упражнения выполняются в аудитории. Текстовые упражнения разбиты на части, соответствующие абзацам или отдельным небольшим текстовым единицам. Поэтому чтение происходит по частям. После каждой части следует разбор. Например, предлагается сформулировать одной фразой основную мысль абзаца или озаглавить его. Если речь идет о небольших самостоятельных текстовых единицах, объединенных в текстовые досье, студенты разделяются на подгруппы и распределяют тексты между собой, выполняя при этом схожие задачи по выделению основной информации, аргументов «за» и «против», причин и следствий, положительных и отрицательных сторон и т.п. Предполагается также активное слушание, поскольку каждый учащийся в ряде упражнений отвечает только за свою часть, а остальные воспринимают в переложении коллег (*la mise en commun*).

На уровне В2 студенты работают не только с информативными, но и (даже в большей степени) с аргументирующими текстами. В этом случае помимо заданий, ориентирующих студента на извлечение определенной информации из текста, предлагаются задания на переработку этой информации: «Выберите из текста факты, подтверждающие (точку зрения)...»; «Выделите из текста положения, доказывающие...»; «Продумайте, как можно дополнить аргументацию...». Аудитория опять делится по командам, каждая команда работает с определенной позицией, которую изучает, дополняет, представляет и защищает. По окончании дебатов можно прове-

сти голосование за наиболее убедительное выступление.

Через схемы и с помощью подборки подходящих логических артикуляторов отрабатываются навыки ввода аргументов и резюме. Глаголы и слова, позволяющие ввести аргументы, причины, следствия, соответствующие положения, сначала подчеркиваются в тексте, затем в развернутом виде включаются в таблицу, а затем воспроизводятся в резюмирующем задании к тексту. Например, предлагается сделать синтез основных идей текста в пяти предложениях по следующей схеме:

« *Dans cet article, Jean-Luc Nothias pose le problème de ... Cette croyance repose d'une part... et d'autre part... Cependant... D'une part ... D'autre part... Enfin ...* » [8, с. 27].

Или в таком варианте:

« *Pierre Assouline raconte que... Il s'est aperçu... Il a trouvé étonnant que... Il a été particulièrement choqué par le fait que... Pour Pierre Assouline, un journaliste devrait normalement...* » [8, с. 15].

Отдельно отрабатывается важнейшее умение отделять факты от аргументов и мнений. Сначала на примере статьи и комментариев к ней предлагается вычлени основную информацию и комментирующие фразы, найти выражения, с помощью которых осуществляется переход от факта к высказыванию мнения. Разграничиваются индуктивные (от фактов к общим выводам) и дедуктивные (от концепций к частным проявлениям) умозаключения. Например, переход от факта к обобщению тренируется с помощью следующих моделей:

- « *Les faits montrent (démontrent, prouvent, confirment) que...*
- *Ce sont des arguments en faveur de...*
- *C'est une preuve que...*
- *Les comportements de ces jeunes expriment (révèlent, reflètent, indiquent, témoignent de) ...*
- *Ils mettent en lumière (ils éclairent) un problème actuel...*

- *Ils sont symptomatiques de, constituent des indications sur...* » и т.д. [8, с. 33].

А от общей мысли к проявлению модели таковы:

- « *L'individualisme de notre société se manifeste par... (se traduit par..., se matérialise dans..., s'incarne dans...) l'éclatement de la famille traditionnelle.*

- *Cette idée prend corps (se réalise) dans...*

- *Le climat de violence est illustré par...*

- *Un exemple (une illustration, un preuve) de ce climat se trouve dans...* » и т.д.

[Там же, цитирование с некоторыми сокращениями и незначительными изменениями].

Эта работа продолжается в тематически связанном с текстом аудировании. Затем эти выражения систематизируются, даются в виде таблицы. И отрабатываются сначала в предложениях с заданными посылами и комментариями, а затем в собственном устном или письменном высказывании.

К упражнениям на вычленение в тексте аргументов и мнений примыкает работа по сравнению текстов (заголовков) и различению тона автора («avec circonspection», «bienveillant», «détaillé», «documenté», «emphatique», «favorable», «impartial», «indulgent», «lyrique», «modéré», «neutre», «objectif», «orné», «précis», «sérieux») [8, с. 33].

Таким образом, в комплексе, через активное восприятие письменного текста и связанное с ним тематически аудирование, через поиск, усвоение и постепенное усложнение схем, связей и логических построений, путем от готового шаблона к собственной разветвленной логической карте текста учебник подводит к умению анализировать, синтезировать информацию, логически мыслить, выстраивать собственное высказывание и правильно вводить составляющие его элементы. За заданиями на восприятие следуют тематически однородные задания на продуцирование собственного письменного или устного

высказывания. При этом текст (или несколько текстов) являет(ют)ся точкой отсчета, от которой в каждом уроке выстраивается работа над остальными компетенциями.

Итак, мы рассмотрели концепцию работы с текстом на разных уровнях одной линейки учебных пособий, соответствующих общеевропейским критериям владения иностранным языком. Мы можем утверждать, что ряд современных отечественных учебных пособий, в частности, УМК «Lefrançais.ru», созданный авторским коллективом кафедры французского языка МГИМО и активно применяемый на занятиях авторами данной статьи, также встраиваются в общеевропейскую концепцию и придерживаются схожих принципов работы над чтением. При этом отечественная методика предполагает развитие различных видов чтения не только на базе публицистических, но и на материале качественных литературных текстов.

Представляется, что проанализированные нами методы работы с текстом действительно развивают важные для современного человека навыки быстрой и эффективной работы с информацией, выделения сути и умения грамотно и логично построить собственное высказывание, используя и перерабатывая исходный материал и употребляя подходящие логические структуры. Перспективы исследования мы

видим в возможностях дальнейшего анализа и сопоставления иностранных методик работы с текстами с отечественным опытом, а практическую значимость в непосредственном приложении лучших сторон исследованного явления в работе со школьниками, студентами и взрослой аудиторией.

Помимо несомненной важности навыка выделения сути, отработки логических конструкций и практики резюмирования, а также роли аналитического чтения в тренировке всех смежных языковых и прагматических компетенций, нельзя не отметить мощную мотивационную роль, которую играют тексты при обучении иностранному языку. Ведь текст – это главное украшение и смысловая ось любого учебника. Приведенные выше практики несомненно должны производиться над текстами познавательного, цивилизационного характера, выставляющими для обсуждения актуальные, сложные и важные вопросы. Важно помнить, что тексты не только формируют способность к анализу, но и вдохновляют, воспитывают личность, способствуют формированию критического мышления, сознательного отношения к миру, гуманистического мировоззрения и несут очень широкий спектр функций в плане методических возможностей их использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций: пособие для студентов пед.вузов и учителей. М.: Просвещение. 2002.
2. Bertocchini P., Constanzo E. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. 2^{ième} édition. CLE International. Paris. 2017. 111 p.
3. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Companion volume with New Descriptors. Council of Europe Publishing. Strasbourg, 2020. URL: <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4> (дата обращения 17.01.2022)
4. Cuq J-P., Gruca I. Cours du didactique du français langue étrangère et seconde. 4^{ième} édition. Presses universitaires de Grenoble. Grenoble. 2017. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Cours-de-didactique-du-français-langue-étrangère-et-Cuq-Gruca/316db8661f4910c8f293d0fcce4197aefea6ba8a>.
5. Girardet J., Pécheur J. Écho. Méthode de français. A2. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://www.goodreads.com/book/show/11331630-cho-a2-methode-de-francais>.
6. Girardet J., Pécheur J. Écho. Méthode de français. B1.1. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://www.twirpx.club/file/3123225>.

7. Girardet J., Pécheur J. Écho. Méthode de français. B1.2. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://mdk-arbat.ru/book/1819073>.
8. Girardet J., Gibbe C. Écho. Méthode de français. B2.1. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://mdk-arbat.ru/book/2424308>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Solovova E.N. Metodika obuchenija inostrannym jazykam. Bazovyj kurs lekcij: posobie dlja studentov ped.vuzov i uchitelej. M.: Prosveshhenie. 2002. С. 157.
2. Bertocchini P., Constanzo E. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. 2ième édition. CLE International. Paris. 2017. 111 p.
3. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Companion volume with New Descriptors. Council of Europe Publishing. Strasbourg, 2020. URL: <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4> (data obrashhenija 17.01.2022)
4. Cuq J-P., Gruca I. Cours du didactique du français langue étrangère et seconde. 4ième édition. Presses universitaires de Grenoble. Grenoble. 2017. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Cours-de-didactique-du-français-langue-étrangère-et-Cuq-Gruca/316db8661f4910c8f293d0fcce4197aefea6ba8a>.
5. Girardet J., Pécheur J. Écho. Méthode de français. A2. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://www.goodreads.com/book/show/11331630-cho-a2-methode-de-francais>.
6. Girardet J., Pécheur J. Écho. Méthode de français. B1.1. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://www.twirpx.club/file/3123225>.
7. Girardet J., Pécheur J. Écho. Méthode de français. B1.2. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://mdk-arbat.ru/book/1819073>.
8. Girardet J., Gibbe C. Écho. Méthode de français. B2.1. CLE International / Séjer. Paris. 2013. URL: <https://mdk-arbat.ru/book/2424308>.

Поступила в редакцию 03.03.2022.

Принята к публикации 10.03.2022.

Для цитирования:

Чельшева Н.А., Драгавцева А.О. Стратегии обучения аналитическому чтению в современных учебных пособиях по французскому языку // Гуманитарный научный вестник. 2022. №3. С. 54-61. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/03/Chelysheva.pdf>